

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Shoabdullaev Mashxurbek Maxammadjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATSIYALARNI

BOSHQARISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL